

Perceived Supervision Scale (PSS) – Malay Version

Sila nyatakan sejauh mana anda setuju atau tidak setuju dengan kenyataan-kenyataan berikut mengenai penyelia anda. **Sila jawab setiap soalan dengan menandakan 'tick' pada kotak yang berkenaan, tanpa meninggalkan sebarang tempat kosong.**

	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Sederhana	Setuju	Sangat setuju
	1	2	3	4	5
1. Penyelia saya kerap bertemu dengan saya	<input type="checkbox"/>				
2. Penyelia saya menghargai saya	<input type="checkbox"/>				
3. Penyelia saya kerap bertemu dengan saya untuk berbincang tentang masalah dan penyelesaian	<input type="checkbox"/>				
4. Penyelia saya mempertimbangkan pandangan dan idea saya	<input type="checkbox"/>				
5. Penyelia saya berkomunikasi dengan baik	<input type="checkbox"/>				
6. Penyelia saya membantu pertingkatkan pengetahuan saya	<input type="checkbox"/>				